

**QUALQUER AMOR JÁ É
UM POUQUINHO DE SAÚDE**

**CONSTRUINDO LAÇOS ENTRE OS/AS
AGENTES COMUNITÁRIOS/AS DE SAÚDE
E ADOLESCENTES**

2023

SUMÁRIO

03 APRESENTAÇÃO

05 AI, AI, A ADOLESCÊNCIA...

07 ADOLESCÊNCIA E INTERNET

09 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O LUGAR DA UBS

**11 VOCÊ SABE O QUE É VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA ADOLESCENTES?**

14 O QUE SIGNIFICA LGBTQIA+?

**16 COMO A UBS ABRE ESPAÇO PARA A DISCUSSÃO
DE SAÚDE, GÊNERO E SEXUALIDADE**

**18 POR QUE É ESSENCIAL REFLETIR SOBRE A
DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO?**

**19 ENTENDENDO AS DEFINIÇÕES DE GÊNERO E
SEXUALIDADE**

20 AFINAL, O QUE É DIVERSIDADE SEXUAL?

24 NOME SOCIAL

**25 O PAPEL DO/A AGENTE COMUNITÁRIO/A DE
SAÚDE**

27 REFERÊNCIAS

Material elaborado no Programa de Extensão Integração UFU/Comunidade - PEIC 2022/2023 “Qualquer amor já é um pouquinho de saúde: guia para o fortalecimento do diálogo entre Agentes Comunitários de Saúde e adolescentes” por:

**Isabella Rodrigues Cardoso
Jéssica Mendes Vilela
Lívia Cristina Soares Panzo
Nicole Geovana Dias**

Este guia foi um dos resultados do Mestrado Profissional em Saúde da Família de Maria Denise Rodrigues Tameirão (médica da Estratégia de Saúde da Família do Município de Bom Despacho - MG) sob orientação da Professora Dra. Flávia do Bonsucesso Teixeira
E conta também com a coautoria da Professora Dra Mariana Hasse, coordenadora do Projeto PEIC em sua fase inicial.

APRESENTAÇÃO

O Projeto de Intervenção foi realizado em 2021 contando com a participação das/os Agentes Comunitárias/os de Saúde do município de Bom Despacho - MG. A metodologia desenvolvida foi baseada no “Projeto de Conversações Públicas” e os encontros foram realizados no modelo virtual em função da Pandemia de COVID-19 e foram mediados por especialistas que também emprestaram seus saberes e inspiraram esse guia.

Com entusiasmo, apresentamos o Guia para Agentes Comunitários de Saúde. Em um mundo diverso, adolescentes protagonizam e vivenciam experiências únicas por meio da identidade de gênero e da sexualidade, mas compreender e acolher essas questões desafia profissionais de saúde. Portanto, ao reconhecer o papel crucial das/os agentes comunitários, o presente guia objetiva trazer um resumo prático para fortalecer habilidades de comunicação, ferramentas de abordagem e conhecimento acerca de temáticas sensíveis e fundamentais relacionadas à diversidade sexual e de gênero, possibilitando o diálogo respeitoso, inclusivo e empático e a assistência resolutiva, segura e acolhedora aos adolescentes.

**“A sexualidade e o gênero são mais como verbos do que substantivos.
São processos em constante movimento e transformação”**

Judith Butler

AI, AI, A ADOLESCÊNCIA...

Todos fomos adolescentes um dia, não é mesmo? Como não lembrar dessa fase? Quantas mudanças... mudanças de humor, nos pensamentos, nos desejos. Parece tudo tão estranho, não éramos mais crianças, mas ainda não éramos adultos.

Em meio a tudo isso, tem um corpo. As mudanças são devagar, mas parece que moldam seus contornos, sem controle e a cada dia uma novidade.

Muitas vezes ficávamos sem saber se tudo o que estava acontecendo seria “normal”. Em meio às terríveis espinhas, a primeira menstruação anunciava um marco que demandava de nós providências de “esconder, cuidar para não passar vergonha”.

O aumento do escroto (saco) e do pênis acontecia mais secretamente, com menor chance de ser denunciado, mas nem por isso, menos confuso.

Nesta fase, muitos/as de nós, sentíamos que estávamos sozinhos/as, isolados/as e tínhamos vergonha de conversar com os pais, mães ou pessoas da família sobre esses assuntos. Muitas vezes buscamos informações com amigos/as, irmãos/irmãs mais velhos/as, na escola. Mas, no fundo, no fundo, cada um/uma respondia apenas o que era possível, de acordo com suas experiências ou prioridades. E assim aprendemos a (não) falar sobre isso.

Nos dias atuais, observamos os/as adolescentes buscando informações na internet também. Costumamos dizer que ser adolescente hoje é “mais fácil”, que tem mais informações, que as pessoas estão mais abertas ao diálogo. Mas será mesmo?

DESAFIO !!

**PROCURE UMA FOTO SUA
QUANDO ADOLESCENTE E
TENTE PENSAR EM 5
PALAVRAS QUE DESCREVAM
ESSE PERÍODO**

Escreva neste espaço as palavras que você pensou, para que possa retomá-las sempre que quiser.

ADOLESCÊNCIA

Fase biológica

10 a 19 anos

(Organização Mundial da Saúde)

- Momento conflituoso
- Profundas mudanças biológicas
- Aumento de pelos
- Aumento da oleosidade da pele
- Surgimento de espinhas
- Surgimento de odor nas axilas
- Primeira menstruação nas meninas
- Aumento dos seios
- Aumento do volume testicular

Sexualidade na adolescência

É uma parte essencial da vida humana, envolvendo várias dimensões, como:

- Corpo
- Emoções afetivas e amorosas
- Sentimentos
- Identidade de gênero
- Sexo
- Orientação sexual
- Intimidade
- Prazer
- Reprodução
- Saúde

É influenciada por fatores biológicos, sociais, psicológicos, religiosos, políticos, históricos, legais, éticos, culturais e de poder.

A sexualidade se manifesta de maneiras diversas ao longo da vida e está relacionada à maturidade mental, saúde e ao bem-estar.

SERÁ QUE OS/AS ADOLESCENTES DE HOJE TAMBÉM NÃO TÊM AS MESMAS DÚVIDAS QUE TÍNHAMOS QUANDO PASSÁVAMOS POR ESSA FASE?

ADOLESCÊNCIA E INTERNET

Podemos concordar que as informações estão mais “à mão”, ou seja, mais ao alcance de todos/as

Mas...

Seriam essas informações suficientes para a tomada de decisões e compreensão dos/as adolescentes sobre seu lugar no mundo, contribuindo para a construção de autonomia e autoestima?

Estão livres de erros e preconceitos?

Será que as informações e experiências que são acessadas pelos/as adolescentes são suficientes para sanar as questões ou estão de acordo com suas inquietações?

Qual a qualidade destas informações?

Essas informações promovem sentimento de proteção e cuidado?

Por isso, a disponibilização de informações (seja via internet, livros ou manuais) não substitui uma boa conversa. E quando pensamos em diálogo, é falar, mas também ouvir.

Pense se você tivesse tido um espaço para **CONVERSAR** sobre suas dúvidas, seus medos, seus desejos...Um lugar **PROTEGIDO** no qual você se percebesse **RESPEITADA/O** e que suas perguntas (qualquer uma) não seriam consideradas bobagem, indecência ou imoralidade...

PARA PENSAR

Desde pequenos, meninos e meninas são ensinados sobre sexualidade de forma diferente. Meninos, muitas vezes, são incentivados a demonstrar virilidade e serem sexualmente ativos, enquanto as meninas são ensinadas a serem reservadas e a evitar expressar desejo sexual.

Quais as dúvidas/desafios enfrentadas pelos/pelas adolescentes?

- formas de evitar a gravidez
- perguntas sobre as mudanças físicas que ocorrem durante a puberdade
- comparar o desenvolvimento do próprio corpo com o dos colegas ao redor
- interesse amoroso/sexual por alguém do mesmo sexo
- dificuldades em falar sobre sexualidade

“

O apoio dos pais e uma educação sexual e reprodutiva esclarecedora são muito importantes para promover práticas saudáveis e decisões conscientes, visando a conscientização dos riscos à saúde e o bem-estar emocional dos adolescentes.

”

O que fazer para reduzir as barreiras nos serviços de saúde?

- levar em consideração os sentimentos, emoções e desejo como relatos importantes no cuidado da saúde sexual e reprodutiva
- capacitar profissionais para que haja sensibilização e interesse em trabalhar com essa população
- reconhecer os adolescentes como indivíduos com maturidade suficiente para assumirem a autonomia de sua saúde
- planejar ações específicas e atraentes nos serviços de saúde para os adolescentes

Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica

Documento lançado pelo Ministério da Saúde que objetiva orientar os profissionais de saúde na atenção aos adolescentes, com ênfase em temas como sexualidade, consulta ginecológica, planejamento reprodutivo, anticoncepção de emergência, gravidez e prevenção de IST.

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O LUGAR DA UBS

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são fundamentais dentro de um território, pois são a primeira porta de entrada para a população. Elas promovem a facilidade do acesso e a qualidade de vida por meio de ações de promoção e educação à saúde.

Pensem nos/as adolescentes de sua área... quando eles/as buscam a Unidade?

Possuem como princípios:

INTEGRALIDADE

CONTINUIDADE DO CUIDADO

PROXIMIDADE COM AS
NECESSIDADES DA
COMUNIDADE

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

EQUIDADE

ACESSIBILIDADE

VÍNCULO (EQUIPE-USUÁRIO)

Portanto, são ambientes acessíveis onde os/as adolescentes podem obter informações, cuidados e exercer seus direitos relacionados à saúde. É crucial que os profissionais de saúde estejam conscientes desses direitos e trabalhem para garanti-los.

E se a Unidade Básica fosse esse lugar seguro para trocar as informações, será que eles/as iriam?

Mas o Serviço de Saúde já tem tanto trabalho... Por que temos que pensar em mais isso?

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA estabelece que os/as adolescentes possuem direito ao pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, sem discriminação social, econômica, política, racial, sexual e individual.

Lembrete

Para o **ECA**, a adolescência é dos 12 aos 18 anos.

Se concordamos que a sexualidade e o gênero são Determinantes Sociais de Saúde, então temos mesmo que pensar e lidar com isso!

Parece difícil, não é mesmo? Mas com cada um/uma fazendo a sua parte facilita um pouquinho. E nós, trabalhadores/as da saúde, temos uma parcela essencial no cumprimento destes direitos.

Os/las adolescentes possuem como direitos sexuais e reprodutivos:

- a expressão livre da sexualidade
- o direito de viver a sexualidade de forma respeitosa com seu próprio corpo e com o corpo de seu parceiro
- o direito de escolher se deseja ter ou não relação sexual
- o direito de escolher o (a) parceiro (a) sexual sem se culpar ou se envergonhar
- a escolha de qual método contraceptivo
- o desejo de ter ou não ter filhos, em que momento e quantos

ATENÇÃO

É CRUCIAL QUE OS/AS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESTEJAM CONSCIENTES DESSES DIREITOS E TRABALHEM PARA GARANTI-LOS.

VOCÊ SABE O QUE É VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTES?

Envolve qualquer ato sexual ou tentativa do mesmo realizado por agressores adultos (tanto homens, quanto mulheres) contra um/uma adolescente com menos de 18 anos.

O ATO PODE SER DE CARÁTER HOMOSSEXUAL OU HETEROSSEXUAL

Os/as agressores/as buscam estimular sexualmente as vítimas ou satisfazer seus próprios desejos sexuais através delas.

IMPORTANTE

O ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima, uma vez que a lei presume que crianças dessa faixa etária não têm capacidade de consentir sexualmente.

FIQUE LIGADO

Há diversos tipos de violência, e em muitos casos, não envolve contato físico.

FONTE: HOHENDORFF, HABIGZANG, & KOLLER (2014)

QUEM SÃO OS/AS AGRESSORES/AS?

Intrafamiliar:

pais, irmãos, avós, tios,
padrasto, madrasta,
cunhado, etc.

Extrafamiliar:

pessoas conhecidas
(amigos, vizinhos, profissionais
da vítima como médico,
professor, etc)
ou desconhecidas.

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS QUE DEVEMOS FICAR ATENTOS?

Comportamentais:

agressividade,
comportamento
autodestrutivo, ideação e
conduta suicida, problemas
interpessoais, comportamento
hipersexualizado;

Emocionais:

ansiedade, medo,
culpa, raiva,
depressão,
vergonha;

Cognitivas:

baixa
autoestima, paranoia,
dificuldade de aprendizagem,
pesadelos, dificuldade de
dormir, borderline, transtorno
psicótico, alucinações
auditivas;

Físicas:

lesão
corporal, mutilações,
fissuras;

Sexuais:

gravidez,
ISTs, aversão à relação
sexual, confusão quanto à
orientação sexual, início
precoce da atividade sexual,
comportamento
sexual de risco;

Sociais:

uso de
tabaco, álcool e outras
drogas, saída de casa,
dificuldades no
estabelecimento de
relações afetivas.

De acordo com o Artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é **obrigatório** notificar casos de violência sexual quando houver suspeita ou confirmação de sua ocorrência.

***notificar** = assegurar o encaminhamento para atendimento médico e psicossocial.

feita ao **Conselho Tutelar (CT)** de forma presencial, pelo **Disque100** (de forma anônima ou não) e aplicativo **“Proteja Brasil”**.

Como agir diante de uma revelação de violência sexual?

- Acreditar no relato do/da adolescente;
- Não ficar questionando a criança sobre detalhes da violência, permitindo que o adolescente fale livremente;
- Não prometer sigilo, explicando a necessidade desta atitude;
- Não questionar o/a adolescente sobre sua vestimenta e seu comportamento;
- Explicar à vítima que ela não tem culpa;
- Ter empatia durante todo o diálogo;
- Perguntar à vítima a quem ela poderia relatar o que aconteceu;
- Caso não haja essa pessoa, o profissional tem a obrigação de realizar a notificação para o CT;
- Após a notificação acompanhar a vítima verificar se ela está tendo acesso à rede de atendimento e proteção;
- Fazer o acompanhamento familiar;
- Visitas domiciliares.

O que fazer em caso de gravidez devido à violência sexual?

É importante alertar que, caso tenha interesse, a vítima de violência sexual tem direito ao aborto previsto em lei. O aborto legal pode ser realizado nos seguintes casos:

Ameaça à saúde materna

Gravidez em decorrência de violência sexual

Feto com anencefalia

Deve-se orientar a vítima a procurar algum serviço especializado em saúde para ter acesso a esse direito.

PARA REFLETIR

Abordar temas de direitos sexuais e reprodutivos pode ser delicado, especialmente se o/a adolescente estiver acompanhado/a pelos pais.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Os adolescentes **maiores de 12 anos** têm o direito de acesso a consultas sigilosas, sem a necessidade de acompanhante, visando preservar sua privacidade e facilitar a comunicação com os profissionais de saúde.

MAS ATENÇÃO

O sigilo entre o médico e o paciente é essencial, no entanto ele pode ser quebrado quando as informações compartilhadas na consulta indicam:

- Violência sexual
- Abuso de substâncias ilícitas
- Ideações suicidas

E o que pode ser feito nesses casos?

Deve-se informar os responsáveis legais de equipamentos sociais como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Conselho Tutelar, e estes devem ser acionados.

O QUE SIGNIFICA LGBTQIA+?

É uma sigla que abrange diversas orientações sexuais e identidades de gênero fora do padrão heterossexual/cisgênero, tendo como finalidade criar um senso de reconhecimento e representatividade para as pessoas que fazem parte dessa comunidade.

ÉSBICA

Mulher que tem atração sexual por ou mantém relação afetiva e/ou sexual com outra mulher.

AY

Homem que exclusivamente sente atração sexual e/ou amorosa por alguém do mesmo sexo.

ISSEXUAL

Quem se relaciona e se interessa por pessoas do mesmo sexo e também do sexo contrário.

RANSSEXUAL

Pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designado em seu nascimento.

UEER

Termo que diz respeito a quem não se identifica e não se rotula em nenhum gênero.

INTERSEXUAL

Indivíduo cuja genitália, caracteres biológicos e sistema reprodutor não podem ser definidos unicamente como masculino ou feminino, possuindo características secundárias de ambos os sexos.

SSEXUAL

Uma pessoa assexual experimenta pouca ou nenhuma atração sexual. Mas isso não significa que ela não pratique sexo, beije e abrace em nenhuma circunstância.

O “+” representa outras identidades de gênero e orientações sexuais que não se enquadram no heterossexual.

FIQUE ATENTO

Preconceito é a formação de ideias prévias, que resulta de rótulos impostos pela sociedade, sobre alguém com base em suas características, sem conhecê-la.

Discriminação é uma atitude intolerante e segregadora, a partir de um preconceito, direcionada a uma pessoa. Sendo capaz de excluir, inferiorizar e contribuir para a desigualdade e sofrimento.

LGBTfobia é a violência manifestada de forma verbal, física, social, legal e institucional direcionada às pessoas LGBTQIA+.

Você estava ciente de que a discriminação e a violência fazem parte de uma triste e constante realidade diária na vida de pessoas LGBTQIA+?

É importante saber que a discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero pode trazer sofrimento e adoecimento à comunidade LGBTQIA+ como:

Estresse e depressão

Rejeição familiar

Comportamentos de risco como o uso de drogas ou álcool

Isolamento social e emocional

Acesso limitado a serviços de saúde por medo de preconceito por parte dos profissionais ou falta de capacitação

Traumas físicos e psicológicos causados por violência ou agressão, sendo verbal ou física

VOCÊ SABIA?

- Apenas 40% das mulheres LGBTQIA+ já fizeram uma mamografia em comparação com 74% das mulheres heterossexuais. E por que será que essa diferença persiste?
- Enquanto 73% das pessoas heterossexuais fizeram o exame de Papanicolau para o rastreamento de câncer cervical, apenas 39% das pessoas LGBTQIA+ o fizeram. Por que essa lacuna existe e o que podemos fazer para mudar isso?
- Segundo a Agência Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), o Brasil tem a maior taxa de mortalidade, com 41% de todas as mortes entre pessoas travestis e transexuais. O que estamos fazendo para mudar essa terrível estatística?

COMO A UBS ABRE ESPAÇO PARA A DISCUSSÃO DE SAÚDE, GÊNERO E SEXUALIDADE:

A UBS tem a responsabilidade de oferecer serviços de saúde que considerem a diversidade dos usuários, incluindo questões de gênero e sexualidade nas ações em saúde.

A Política Nacional de Saúde Integral para a População LGBT

Desde 2013, destaca a necessidade de inserir os determinantes sociais em saúde **orientação sexual e identidade de gênero**, no cadastro e sistemas de informação em saúde.

POR QUE É IMPORTANTE EU SABER DA IDENTIDADE DE GÊNERO E A ORIENTAÇÃO SEXUAL DO/A USUÁRIO/A DA MINHA ÁREA DE ABRANGÊNCIA?

- Entendimento de que a adolescência é uma etapa de descobertas únicas e o gênero e a sexualidade fazem parte desse processo
- Preparação para receber adolescentes que não se identificam com o gênero que foi atribuído ao nasceram ou com a norma de ser heterossexual
- Pensar em estratégias de melhoria no atendimento e no acesso à saúde dessa população em geral

A EDUCAÇÃO SEXUAL CAPACITA AS PESSOAS A CONHECER SEUS CORPOS PROMOVENDO SAÚDE, AUTOESTIMA, AUTONOMIA E A QUEBRA DE TABUS.

QUAIS ATITUDES LEVANTAM BARREIRAS PARA O ACESSO DESSA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE?

Negação das diferenças:

Muitas pessoas escondem (ou deixam de falar) sua orientação sexual/identidade de gênero por medo de terem o atendimento negado ou serem maltratadas

Falta de reconhecimento profissional:

Na nossa sociedade, usamos a expressão "normal" para supor que todas as pessoas são heterossexuais e muitos acham que não é importante conhecer a orientação sexual ou identidade de gênero dos usuários

Falta de conhecimento das conquistas das lutas LGBTQIA+

Assim, quando essas pessoas chegam ao serviço de saúde, nosso olhar desconsidera que elas possam ter outras formas de se relacionar. Isso faz com que pessoas não heterossexuais não se sintam parte do nosso cuidado. Facilita que sejam discriminadas e agredidas.

ATENÇÃO *

USE A ESCUTA COMO UMA DAS CHAVES PARA O RESPEITO À DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO.

NÃO DEVEMOS "SUPOR" QUE SABEMOS QUEM A PESSOA É POR CAUSA DE SUAS ROUPAS, MODO DE ANDAR, TIMBRE DE VOZ.

POR QUE É ESSENCIAL REFLETIR SOBRE A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO?

Nossa cultura e sociedade criam ideias sobre como homens e mulheres devem agir e se comportar, o que afeta os papéis e identidades que as pessoas assumem. Essas concepções produzem regras e valores levando a um processo de **normatização**.

E O QUE É NORMATIZAÇÃO?

É quando certas ideias, comportamentos, papéis ou padrões são considerados aceitáveis dentro de uma sociedade

POR QUE A SOCIEDADE RECONHECE APENAS DETERMINADOS CORPOS E NÃO TODAS AS PESSOAS?

- ▶▶▶ A sociedade exige que todas as pessoas sigam uma linha reta entre sexo-gênero-desejo e prática sexual.
- ▶▶▶ Por exemplo, se o indivíduo tem um determinado sexo, ele precisa ter determinado gênero, como também desejar um sexo/gênero oposto ao seu. E a realidade é que muitas pessoas não seguem essa lógica!
- ▶▶▶ Ao exigir que todas as pessoas sigam essa linha, a sociedade está trabalhando para a manutenção da heterossexualidade compulsória e da heteronormatividade.

VAMOS ENTENDER ESSES CONCEITOS?

Heterossexualidade compulsória
É a pressão social e cultural exercida sobre as pessoas para que elas se identifiquem ou se assumam como heterossexuais, independentemente de sua orientação sexual

Heteronormatividade
Estabelece a ideia de que todas as pessoas devem agir e viver a partir do modelo da heterossexualidade.

PARA REFLETIR...

Como devemos acolher as/os adolescentes que não se identificam como heterossexuais?

ENTENDENDO AS DEFINIÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE

SEXUALIDADE

Forma como uma pessoa direciona seu afeto, prazer, desejo, intimidade, sentimentos e autoconhecimento.

A vivência da sexualidade é muito mais ampla do que pensamos!

Não se limita apenas ao ato sexual e aos órgãos genitais, já que é sobre como sentimos e expressamos nossas atrações emocionais, românticas e sexuais.

GÊNERO

Se refere às características, expectativas, comportamentos e papéis que a sociedade reconhece e considera apropriados para homens e mulheres.

- Não é apenas sobre ser homem ou mulher, mas também sobre como a sociedade espera que você se comporte por causa disso.

É importante lembrar que gênero não está necessariamente ligado ao corpo, algumas pessoas podem se identificar com um gênero diferente daquele com o qual nasceram!

- Gênero corresponde ao modo como a pessoa se identifica!!
- Gênero não é sinônimo de sexo, são coisas diferentes!!

AFINAL, O QUE É DIVERSIDADE SEXUAL?

VOCÊ ACHA QUE ESSE
CARTAZ CAUSARIA
PROBLEMA?

A Diversidade Sexual abrange múltiplas maneiras pelas quais as pessoas vivenciam e manifestam sua sexualidade e identidade de gênero. Sendo composta por quatro pilares principais:

IDENTIDADE DE GÊNERO

SEXO BIOLÓGICO

EXPRESSÃO DE GÊNERO

ORIENTAÇÃO SEXUAL

Esses elementos interagem de maneiras únicas em cada indivíduo, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um!

IDENTIDADE DE GÊNERO

É uma experiência íntima e pessoal que cada pessoa vivencia em relação ao seu próprio gênero, ou seja, é a forma como ela pensa sobre si, se descreve, se enxerga e deseja ser reconhecida no mundo.

Essa identidade pode corresponder ao sexo atribuído no nascimento (cisgênero) ou não (transgênero).

IMPORTANTE!

A IDENTIDADE DE GÊNERO DE UMA PESSOA NÃO ESTÁ VINCULADA À SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL.

COM QUAIS IDENTIDADES AS PESSOAS PODEM SE RECONHECER?

CISGÊNERO

São pessoas cuja identidade de gênero coincide com o sexo de nascimento ou com o que a sociedade esperava.

- Nasceu com pênis → foi nomeado como homem → se reconhece como homem
- Nasceu com vagina → foi nomeada como mulher → se reconhece como mulher

TRANSGÊNERO

São pessoas que NÃO se identificam com o gênero atribuído ao nascimento.

- Mesmo portando a genitália de um determinado sexo biológico se reconhecem e devem ser reconhecidas (principalmente no serviço de saúde) no gênero oposto.

MULHER TRANS

Pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas possui uma identidade de gênero feminina e se identifica como mulher.

HOMEM TRANS

Pessoa que nasceu com sexo biológico feminino, mas possui uma identidade de gênero masculina e se identifica como homem.

IMPORTANTE

As pessoas trans podem querer mudar seus corpos com hormônios e cirurgias para alinhar o corpo com o gênero que se identificam, mas nem todas querem ou precisam fazer esses procedimentos!

NÃO SE ESQUEÇA

Transexualidade é sobre identidade! Não é uma doença mental, orientação sexual ou simples escolha.

AGÊNERO

Pessoas que não se identificam com nenhum gênero. A pessoa se considera "sem gênero"

PANGÊNERO

Pessoas que se identificam com vários gêneros

GÊNERO FLUIDO

Pessoas que se identificam tanto com o sexo masculino ou feminino. Sentem-se homem em determinados dias e mulher em outros, "flutuam" pelas identidades de gênero.

ORIENTAÇÃO SEXUAL

Refere-se à direção do desejo/afeto/atração emocional, afetiva ou sexual do indivíduo. Existem diversas orientações sexuais, entre elas:

HETEROSSEXUAL

Pessoa que se sente atraída afetiva e/ou sexualmente por pessoas do sexo/gênero oposto

HOMOSSEXUAL (GAYS E LÉSBIICAS)

Pessoa que se sente atraída afetiva e/ ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo/gênero

VOCÊ SABIA?

!?

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) considerava a homossexualidade uma doença. Contudo, em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade dessa classificação. Essa data marca o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

IMPORTANTE

Homossexualismo → o sufixo “-ismo” carrega um significado negativo, ideia de anormalidade.

Homossexualidade → termo adequado

BISSEXUAL

pessoa que se sente atraída afetiva e/ou sexualmente por pessoas de ambos os sexos/gêneros (homem e mulher)

ASSEXUAL

indivíduo que não sente nenhuma ou pouca atração sexual

PANSEXUAL

pessoa que desenvolve desejo sexual e amor por outras pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou sexo biológico

DEMISSEXUAL

Pessoa que somente consegue atrair-se sexualmente por alguém após ter uma conexão emocional estabelecida

SEXO BIOLÓGICO

Determinado pelo conjunto de informações contidas nos cromossomos, órgãos genitais, composição hormonal, capacidade reprodutiva e características fisiológicas secundárias.

Esses fatores classificam a pessoa como nascida no sexo masculino, feminino ou intersexual (características de ambos os sexos).

IMPORTANTE

HERMAFRODITA → TERMO QUE DEVE SER EVITADO, POIS ELE CARREGA SIGNIFICADOS NEGATIVOS.

INTERSEXUAL → TERMO ADEQUADO.

EXPRESSÃO DE GÊNERO

Maneira pela qual uma pessoa se apresenta publicamente através de elementos como:

Esses aspectos acima são utilizados para comunicar e manifestar o gênero, seja como masculino, feminino, uma combinação dos dois ou nenhum deles.

NOME SOCIAL

Como você gostaria de ser chamada/o?
Com quem estou falando?
Qual é o seu nome?
Como devo te tratar?

TRATAR O/A USUÁRIO/A
PELO NOME SOCIAL
NÃO É FAVOR,
É UM DEVER!

O Nome Social é aquele com o qual a pessoa se identifica, de acordo com sua identidade de gênero, e pelo qual devemos chamá-la.

Deve constar nos registros de sistema de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários o campo “Nome social” para que as pessoas que não fizeram ou não desejaram retificar o nome civil, possam ser reconhecidas e chamadas.

O Cartão SUS deve ser impresso com o NOME SOCIAL protegendo as pessoas de serem expostas às situações de violência e constrangimento.

Os/las adolescentes podem usar o NOME SOCIAL?

- Todo cidadão acima de dezoitos pode requerer alteração do nome no seu registro diretamente no cartório.
- Para os menores de 18 anos, o uso do nome social no registro escolar ou mesmo mudança dos documentos está condicionado a autorização do representante legal (pais ou responsáveis).

Tal situação torna essa população (adolescentes) ainda mais vulnerável, pois sabemos que justamente os próprios representantes legais como os pais, muitas, vezes são aqueles que reproduzem o preconceito.

INDICAÇÃO DE FILME

Tomboy (2011)

O PAPEL DO/A AGENTE COMUNITÁRIO/A DE SAÚDE

O/a Agente Comunitário/a de Saúde (ACS) representa a união entre a comunidade e a UBS, estabelecendo vínculos de confiança com os usuários, realizando ações de prevenção e promoção da saúde através de ações coletivas ou individuais.

Se o acesso é um atributo da Atenção Básica e do trabalho do ACS, como podemos melhorar esse acesso?

“Ah, mas os/as adolescentes não vem porque não querem.”

Será?

Qual espaço para eles/as no nosso serviço?

Eles/as se sentem seguros/as e acolhidos/as?

! ?

PARA REFLETIR...

- Nossos encontros com eles/as parecem aulas para estabelecer regras?
- Quando vamos falar sobre sexualidade, o assunto é sempre sobre o que NÃO PODE e NÃO DEVE fazer?
- Ainda baseamos nossos encontros com imagens nada interessantes dos agravos por IST?

QUAIS ATITUDES AJUDAM A CONSTRUIR VÍNCULO COM O/A ADOLESCENTE?

- orientar usando linguagem simples e acessível
- escutar ativamente, sem julgamentos e demonstrando interesse
- oferecer informações objetivas e baseadas em evidências
- usar recursos visuais como vídeos, cenas de séries ou filmes para estimular o adolescente
- responder a perguntas delicadas e sensíveis com calma e honestidade
- encaminhar quando necessário
- estar atualizado sobre as legislações e políticas de saúde vigentes
- levar em conta o conhecimento e a experiência do adolescentes
- respeitar o outro e acolher aquilo que ele é, para que o mesmo possa se expressar sem preconceitos e julgamentos
- perguntar sobre a orientação sexual e identidade de gênero das pessoas, a aparência não pode substituir a conversa e a pergunta
- evite fazer sugestões sobre aparência, postura ou comportamento
- não usar suas próprias experiências pessoais para interpretar ou pressionar a expressão de gênero de alguém
- reconhecer aquilo que não conhece e estar aberto para entender

VAMOS CONHECER ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA INTERAGIR COM OS/AS ADOLESCENTES DE NOSSA UBS?

SAIBA QUE...

EXEMPLOS

Assegure a privacidade da consulta, comunique-se abertamente e se mostre disponível para responder todas dúvidas e preocupações

Você gostaria de falar sobre sua sexualidade ou tem alguma pergunta relacionada?

Não deduza saber o gênero ou orientação sexual de alguém com base em característica física, modo de falar ou vestir

Com qual gênero você se identifica? Como você gostaria de ser chamado?

Se atente para aqueles/as adolescentes que vivem algum sofrimento com relação ao corpo

Como você se sente com o seu corpo? Existe algo nele que incomoda ou é desconfortável?

Traga formas lúdicas para abordar um assunto, tornando-o mais interessante e acessível

Quando você olha para esse brinquedo, o que pensa? Como brincaria com ele? Quando escuta essa música o que pensa?

Crie um espaço para a reflexão, expressão e suporte

Você já percebeu alguma pressão para se comportar de certa maneira por causa do seu gênero? Você já teve a oportunidade de discutir sobre gênero na escola ou em casa?

Não reproduza seus valores e pensamentos pessoais sobre gênero para o usuário

Você acha que sua expressão de gênero reflete a sua identidade interna? Há algo que gostaria de discutir sobre a sua expressão de gênero?

Pergunte sobre as práticas sexuais quando for trazer o assunto da sexualidade, IST, reprodução e anticoncepção

Qual a sua orientação sexual?

REFERÊNCIAS

- ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Manual de Comunicação LGBT. Curitiba: ABGLT, 2010.
- Abordagem dos aspectos da sexualidade. Material de apoio para a Formação Multiprofissional para Atendimento Em Saúde de Pessoas Trans, Travestis ou com Vivências de Variabilidade de Gênero da ABRASITTI, set/2022.
- Acesso à saúde é mais difícil para pessoas LGBTQIA+ acima de 50 anos. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-04/acesso-a-saude-e-mais-dificil-para-pessoas-lgbtqia%2B-acim-%20de-50-anos>.
- ALBUQUERQUE, M. R. T. C. de.; BOTELHO, N. M.; RODRIGUES, C. C. P. Atenção integral à saúde da população LGBT: Experiência de educação em saúde com agentes comunitários na atenção básica. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v. 14, n. 41, p. 1758, 2019. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1758>.
- ALVES, I. G.; MOREIRA, L. E.; PRADO, M. A. M. Saúde de Mulheres Lésbicas e Bissexuais: Política, Movimento e Heteronormatividade. Revista Psicologia e Saúde Coletiva, v. 12, p. 145-161, 2020. Disponível em: Saúde de Mulheres Lésbicas e Bissexuais: Política, Movimento e Heteronormatividade | Revista Psicologia e Saúde (ucdb.br)
- AMORIM, D. U.; et al. Percepções e práticas de agentes comunitários de saúde sobre seu trabalho com adolescentes. Saúde em Debate, v. 38, n. 101, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/01031104.20140023>.
- ANZOLIN, B.; MOSCHETA, M. S. Sentidos sobre Diversidade Sexual e o Trabalho de Psicólogas na Atenção Básica. Psicologia: Ciência e Profissão v. 39, p. 206-221, 2019. Disponível em: scielo.br/j/pcp/a/k38nyqNQHCbn3zxxJLyL88x/?format=pdf&lang=pt.
- BOYADJIAN, G. H. V.; SILVA, C. H. M.; TEIXEIRA, F. B. Nem médico nem juiz: o reconhecimento da autodeterminação quanto à identidade de gênero pelo Supremo Tribunal Federal. Revista IBDFAM Famílias e Sucessões, v. 40, p. 41-59, 2020. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/147256/medico_juiz_reconhecimento_boyadjian.pdf.
- BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Manual orientador sobre diversidade. MDH, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/todas-asnoticias/2018/dezembro/ministerio-lanca-manual-orientador-dediversidade/ManualLGBTDIGITAL.pdf/view>.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de Setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
- CRUZ, M. A. DA.; GOMES, N. P.; CAMPOS, L. M.; ESTRELA, F. M.; WHITAKER, M. C. O.; LÍRIO, J. G. S. Repercussões do abuso sexual vivenciado na infância e adolescência: revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, n.4, p. 1369-1380, 2021. Disponível em: [pt \(scielosp.org\)](https://scielosp.org).
- CRUZ, P. N.; et al. Depressão em indivíduos transgêneros atendidos em um hospital universitário. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 27, n. 5, p. 2612-2629, 2023. Disponível em: [10.25110/arqsaude.v27i5.2023-030](https://doi.org/10.25110/arqsaude.v27i5.2023-030).
- FERREIRA, B. O.; BONAN, C. Vários tons de “não”: relatos de profissionais da Atenção Básica na assistência de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 25, n.4, 2021. Disponível em: scielo.br/j/icse/a/7fm8KVRLY58qTsZgsHxLBrL/?format=pdf&lang=pt
- HOHENDORFF, J. V.; PATIAS, N. D. Violência sexual contra crianças e adolescentes: identificação, consequências e indicações de manejo. Barbarói, v.3, n. 49, p. 239, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.17058/barbaroi.v0i49.9474>.
- LEITE, J. C. de S.; RODRIGUES DE OLIVEIRA, V.; LOPES, M. do S. V.; ALBUQUERQUE, G. A. cartilha educativa: enfrentamento a violência contra crianças e adolescentes. Revista Recien - Revista Científica de Enfermagem, v. 11, n. 35, p. 530-539, 2021. Disponível em: <http://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/481>.
- LIMA, A. M.; DO NASCIMENTO, R. T.; CAZELLI, C. M.; DE CARVALHO, T. G. F. Atributos da Atenção Primária à Saúde e ferramentas de medicina de família no atendimento às diversidades sexual e de gênero: Relato de caso. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v. 14, n. 41, p. 1785, 2019. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1785>.
- MOSCHETA, MURILO SANTOS.; FEBOLE, D. S.; ANZOLIN, B. Visibilidade seletiva: a influência da heterossexualidade compulsória nos cuidados em saúde de homens gays e mulheres lésbica e bissexuais. Saúde & Transformação Social, v. 7, p. 71, 2016. Disponível em: Vista do Visibilidade seletiva: a influência da heterossexualidade compulsória nos cuidados em saúde de homens gays e mulheres lésbicas e bissexuais (ufsc.br)
- PAULINO, D. B.; RASERA, E. F.; TEIXEIRA, F. B. Discursos sobre o cuidado em saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais (LGBT) entre médicas(os) da Estratégia Saúde da Família. Interface (Botucatu. Online), v. 23, p. 1/47-15, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/Interface.180279>.
- 07
- SILVA, R. F.; Engstrom, E. M. Atenção integral à saúde do adolescente pela Atenção Primária à Saúde no território brasileiro: uma revisão integrativa. Interface (Botucatu), v. 24, 2020. Disponível em: scielo.br/j/icse/a/vhxBcLFd8J6GrVGTF7DWPSd/?format=pdf&lang=pt.

A hand holding a rainbow flag against an orange background. The hand has a tattoo on the forearm and a small rainbow wristband. The flag is partially visible, showing the rainbow stripes. The background is a solid orange color.

Construindo laços entre os/as Agentes Comunitários/as de Saúde e os/as adolescentes nas delicadezas do gênero e da sexualidade.